

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни..... Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari..... Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)..... Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)..... M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

TA'LIM JARAYONINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING SAMARALI YO'LLARI

Mirzayeva Faroxat Odiljonovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
pedagogika kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, talaba yoshlarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim tizimlari hamda ilm-fan sohasi o'rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani rivojlantirish, ta'limning uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan tizimli ishlar yoritilgan. Shuningdek, ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim sifati oshirish va ilmiy hamda pedagogik kadrlarni tayyorlash jarayonida zamonaviy innovatsion metodlarni joriy etish kabi muhim masalalar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, ilm, innovatsiya, integratsiya, metod, modernizatsiya, transformatsiya, texnologiya, uzviylik, uzluksizlik, raqamli ta'lim.

Abstract: This article discusses ways to improve the quality and efficiency of the educational and upbringing system, as well as to develop modern knowledge and skills in students and young people. It highlights close cooperation and integration between educational systems and the field of science, systematic efforts to ensure the integrity and continuity of education, modernization of the scientific and pedagogical personnel training system, and enhancement of education quality. Additionally, the article explores the implementation of modern innovative methods in the training process of academic and pedagogical personnel.

Key words: education, training, science, innovation, integration, method, modernization, transformation, technology, continuity, digital education.

Аннотация: В данной статье представлена информация о системной работе по повышению качества и эффективности системы образования и воспитания, формированию современных знаний и навыков у студенческой молодежи, обеспечению тесного сотрудничества и интеграции между образовательными системами и сферой науки, а также о мерах по обеспечению преемственности и непрерывности образования. Кроме того, рассматриваются вопросы модернизации системы подготовки научно-педагогических кадров, повышения качества образования и внедрения современных инновационных методов в процесс подготовки научных и педагогических кадров.

Ключевые слова: образование, обучение, наука, инновации, интеграция, метод, модернизация, трансформация, технология, преемственность, непрерывное образование, цифровое образование.

KIRISH

O'zbekistonda yangi taraqqiyot davrida yuqori malakali ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirildi. Ta'lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, talaba yoshlarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim tizimlari hamda ilm-fan sohasi o'rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani ta'minlash, shuningdek, ta'limning uzviyligi va uzluksizligini mustahkamlash yo'nalishida tizimli ishlar olib borilmoqda.

Shu bilan birga, milliy ta'lim-tarbiya tizimining amaldagi holati uni zamon talablari asosida modernizatsiya qilishni, yoshlarni yuksak bilim va ma'rifat egasi, jismoniy hamda ma'naviy sog'lom insonlar etib tarbiyalashni talab etmoqda. Shuningdek, ta'lim muassasalarining rahbar va pedagog kadrlarining nufuzini oshirish, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirish dolzarb masala hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini takomillashtirish, jamiyatimizda o'qituvchi va pedagog xodimlar, ilmiy va ijodkor ziyolilarga bo'lgan hurmat-e'tiborni yanada oshirish, o'quvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish hamda tizimda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish bo'yicha muhim islohotlar olib borilmoqda.

Ushbu chora-tadbirlar mamlakat taraqqiyoti uchun yangi tashabbus va g'oyalar bilan maydonga chiqib, ularni amalga oshirishga qodir bo'lgan, intellektual va ma'naviy salohiyati yuksak yangi avlod kadrlarini tayyorlashga qaratilgan. Shuningdek, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining zamonaviy kasb egalari bo'lishlari uchun ularda zarur bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, bugungi dunyo miqyosidagi keskin raqobatga bardosh bera oladigan milliy ta'lim tizimini yo'lga qo'yish, darslik va o'quv qo'llanmalarini zamon talablari asosida takomillashtirish, ularning yangi avlodini yaratish ham muhim vazifalardan biridir.

Ta'lim sifati va samaradorligini oshirish uchun o'quv dasturlari va standartlarini optimallashtirish, pedagog xodimlarning kasbiy mahorati hamda faoliyat samaradorligini doimiy ravishda oshirib borish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, malaka oshirish tizimini "hayot davomida o'qish" tamoyili asosida takomillashtirish belgilangan ustuvor yo'nalishlardan biridir¹.

Ushbu islohotlar O'zbekistonda ilmiy-pedagogik kadrlarning salohiyatini oshirish, ta'lim va ilm-fan sohasini rivojlantirishga qaratilgan muhim qadamlardir.

Yangi taraqqiyot davrida yuqori malakali ilmiy-pedagogik kadrlarga qo'yilayotgan zamonaviy talablar, ilmiy-pedagogik kadrlarni rivojlantirish bo'yicha davlat milliy siyosati ilm-fan, ta'lim va iqtisodiyot integratsiyasini mustahkamlash, xalqaro hamkorlikni kengaytirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va ilmiy xodimlarning ijtimoiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan. Shu bilan birga, davlatning milliy siyosati jamiyat ehtiyojlarini qondirish va ta'lim sifati oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, innovatsion g'oyalar hamda ilg'or tajribalarni qo'llashni talab etadi. Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim sifati oshirish va ilmiy hamda pedagogik kadrlarni tayyorlash jarayonida zamonaviy innovatsion metodlarni joriy etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylandi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

yangi taraqqiyot davrida ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish va ta'lim sifati oshirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Buning uchun ilm-fan, innovatsion texnologiyalar va ta'limning integratsiyasini kuchaytirish, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish va xalqaro tajribadan samarali foydalanish muhimdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishning ahamiyati: ta'lim sifati oshirish; zamonaviy metodlar orqali o'qitish jarayonini takomillashtirish; innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etish – ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish; xalqaro tajribaga moslashish – global standartlarga mos pedagogik kadrlarni tayyorlash; ilmiy faoliyat va ta'lim integratsiyasi – universitetlar va ilmiy-tadqiqot institutlari hamkorligini kuchaytirish; oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimini rivojlantirish – PhD va DSc darajalarini xalqaro standartlarga moslashtirish yordamida amalga oshiriladi. Ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy innovatsion metodlarni joriy etish zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlar: muammoli ta'lim (Problem-Based Learning – PBL) – talabalar real hayotiy muammolarni hal qilish orqali bilim oladilar; flipped classroom (aylantirilgan sinf modeli) – nazariy bilimlar mustaqil o'rganiladi, darsda amaliy muhokamalar olib boriladi; gamifikatsiya (o'yinlashtirish) – ta'lim jarayonida o'yin elementlaridan foydalanish orqali motivatsiyani oshirish; STEM va STEAM metodlari – ilm-fan, texnologiya, muhandislik va san'at yo'nalishlarini integratsiya qilish; individual ta'lim dasturlari – har bir talabaga mos ravishda o'quv jarayonini moslashtirish. Innovatsion pedagogik metodlardan samarali foydalanish ta'lim tizimini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi^[5]. Raqamli texnologiyalar bugungi kunda ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirib, o'qitish samaradorligini oshirish va interfaol ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali o'quv jarayonini yanada zamonaviylashtirish, pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish va talabalarning o'zlashtirish darajasini oshirish mumkin. Raqamli texnologiyalarni ta'limga joriy etishning afzalliklari: ta'lim sifati oshirish – innovatsion texnologiyalar o'qitish jarayonini qiziqarli, interfaol va samarali qiladi; talabalarning mustaqil ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash – raqamli resurslardan foydalanish ularning mustaqil bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi; o'qituvchilarning mehnatini yengillashtirish – avtomatlashtirilgan baholash tizimlari va onlayn dars materiallari orqali samaradorlik oshadi; masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish – talabalar istalgan joyda va vaqtda ta'lim olishlari mumkin; shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalari orqali har bir talaba uchun individual ta'lim dasturlarini yaratish imkoniyati mavjud^[5]. Raqamli texnologiyalar asosida elektron o'qitish platformalari va onlayn ta'lim vositalari: Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle – ta'lim jarayonini boshqarish va masofaviy ta'lim uchun; Coursera, EdX, Khan Academy, Udemy – talabalar va o'qituv-

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni <https://lex.uz/uz/docs/-5085999>

chilar uchun onlayn kurslar va ta'lim resurslari; Zoom, Google Meet, Skype – masofaviy darslarni o'tkazish va talabalar bilan interfaol muloqotni tashkil etish. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishga xizmat qiladi ^[4].

1-jadval: **Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish**

№	Raqamli texnologiya	Raqamli texnologiyaning ahamiyati
1	Onlayn ta'lim platformalari	Google Classroom, Moodle, Coursera, EdX kabi tizimlardan foydalanish
2	Sun'iy intellekt asosida ta'lim	Big Data va sun'iy intellekt yordamida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim dasturlari.
3	Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar	Talabalar ilmiy tajribalarni real laboratoriyaga ehtiyoj sezmasdan o'rganishlari mumkin. Amaliy mashg'ulotlarni onlayn formatda o'tkazish imkoniyatini beradi
4	Raqamli baholash tizimlari	Avtomatlashtirilgan test tizimlari va analitik platformalar orqali o'quvchilarning bilimlarini baholash.
5	3D modellashtrish va kengaytirilgan reallik (AR & VR)	Murakkab tushunchalarni vizual shaklda etkazish va o'quv jarayonini jonlantirish
6	Chatbot va avtomatlashtirilgan yordamchi tizimlar	Talabalar savollariga javob beruvchi virtual yordamchilar.
7	Big Data va ta'lim analitikasi	O'quv jarayonini kuzatish va tahlil qilish – talabalar faoliyati va o'zlashtirish darajasini kuzatish.
8	Talabalar uchun onlayn darsliklar va elektron kutubxona xizmatlari	Ilmiy va o'quv materiallarining ochiq manbalarga joylashtirilishi.
9	STEM va IT ta'lim	Axborot texnologiyalari va dasturlash bo'yicha ixtisoslashgan maktab va universitetlar soni oshirish
10	EdTech startaplari va innovatsion loyihalar	Davlat tashkilotlari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish

Shuni ham ta'kidlash joizki, bugungi kunda ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etishda bir qancha muammolarga duch kelinmoqda. Bular: texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi – ba'zi hududlarda internet sifati past bo'lib, masofaviy ta'lim imkoniyatlari cheklangan; professor-o'qituvchilarning raqamli savodxonligining yetarli emasligi – ko'plab o'qituvchilar yangi texnologiyalar bilan ishlashni o'rganishga muhtoj; axborot xavfsizligi muammolari – onlayn ta'lim platformalarida maxfiy ma'lumotlarning himoyasini ta'minlash muhim; talabalar va o'qituvchilar uchun texnologik vositalarning cheklanganligi – barcha professor-o'qituvchilar zarur gadjetlar bilan to'liq ta'minlanmagan. Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalari bu borada sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Biroq texnologik infratuzilmani kengaytirish, pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish va axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha doimiy ish olib borish lozim. Professor-o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur: o'qituvchilar uchun raqamli pedagogika bo'yicha maxsus kurslarni kengaytirish, oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt va Big Data asosida ta'lim tahlillarini olib borish, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalardan ta'lim jarayonida kengroq foydalanish, pedagoglar va talabalar uchun raqamli texnologiyalarga oid startap va loyihalarni tashkil etish hamda qo'llab-quvvatlash, onlayn ta'lim platformalarining milliy tarmog'ini yaratish va rivojlantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish ta'lim tizimini transformatsiya qilishning eng samarali yo'llaridan biri bo'lib, bu soha bugungi kunda jadal rivojlanmoqda. Raqamli texnologiyalar zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga, balki kelajak avlodning raqobatbardosh bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekistonda ham raqamli ta'lim sohasida jadal rivojlanish kuzatilmoqda. Kelgusida raqamli ta'limning yanada yuqori bosqichga chiqishi va innovatsion texnologiyalar asosida takomillashtirilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5085999>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5085887>
3. UNESCO. Digital Transformation of Education: Global Trends and Challenges. Paris, France, 2021.
4. World Bank. Innovations in Education: The Role of Digital Technologies. Washington, D.C., 2020.
5. OECD. Future of Education: Integrating AI and Big Data into Learning Systems. 2019.
6. Qodirov A., Ismoilov Sh. "Raqamli texnologiyalarni oliy ta'lim tizimiga integratsiya qilishning dolzarb masalalari" // O'zbekiston Milliy universiteti Ilmiy jurnali, 2022-yil.
7. Yusupov U. "Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarning o'rni va samaradorligi" // O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi jurnali, 2021-yil.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.